

КЛАССИФИКАЦИИ КЕРДЕРСКИХ КУВШИНОВ ИЗ ГОРОДИЩА ТОК-КАЛА.

Бекбаулиев А.Т.

*Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук,
Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан. г. Нукус.*

Введение. Городище Ток-кала расположено на небольшом естественном холме Токтау, находящемся в 14 км к северо-западу от г. Нукуса. Холм, сложенный конгломератами и глиной⁷, поднимается над окружающей местностью на 11 м. Западный склон его крут, а остальные – пологи и местами прорезаны промоинами. У подножия холма, с западной его стороны, хорошо прослеживается большое древнее речное русло, шириной более 200 м. Окрестности Ток-калы многократно затоплялись и распахивались, поэтому никаких следов древних поселений здесь обнаружить не удалось. В данном труде автор делает попытку классификации кувшинов из городища Ток-кала.

Самые первые сведения о Ток-кале в средневековых арабо-персидских источниках мы встречаем в трудах аль-Макдиси, он при описании маршрута территории Южного Приаралья пишет: «...от Маздакхана до Дарсана 2 почтовых станции, затем до Кардара день пути...» (МИТТ т. I 1938) здесь на месте Дарсана археологи В. Н. Ягодин и Я. Г. Гулямов, локализовали городище Ток-калу (Ягодин 1963, с 71; Гулямов 1959, с 150-151).

Первые сведения о Ток-кале, в источниках Хивинского ханства, мы встречаем в произведении хивинского хана, историка Абулгази Бахадурхана, где упоминает про Ток-калу, как о важном административном центре каракалпаков, со стен которого можно было увидеть крепость Куня-Ургенча (Абулгази, 1905, с.203-204). Не менее ценных информации в своих произведениях оставили Мунис и Агахи о развалинах Ток-калы [Материалы по истории..., 1938, с.223-231]. В книге лингвиста П.П.Иванова «Документы архива Хивинских ханов по истории и этнографии Каракалпаков» в нескольких местах упоминается Ток-кала как отдельное владение каракалпаков при уплате налогов Хивинскому ханству [Ханыков, 1851, с. 203].

Первое научное исследование Кердерских памятников была проведена этнографом А. Л. Милковым. В 1929 г. на территории приаральской дельты Амударьи исследовал городища Ток-кала и Куюк-кала, а также оссуарный могильник на возвышенности Кушканатау. В ходе своего исследования он собрал фрагменты керамики, алебастровых оссуариев и монеты которых передал в

коллекцию Русского музея. Результаты данного исследования А. Л. Милкова научно обобщал и опубликовал А. Ю. Якубовский [Якубовский, 1930, с 553].

С 1946 г. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция во главе с академиком С.П. Толстовым начал изучение правобережной части Амударьи. Участвовавший в составе данной экспедиции Я.Г. Гулямов, в своих исследованиях отмечает Ток-калу как город, расположенный получивший воду от восточного протока Амударьи (Гулямов, 1958. С.131). С.П. Толстов-по подъемным материалам, связывал памятник, с городищами «болотного типа» (Толстов, 1948а. С. 214).

Огромный вклад в изучении антропологии Кердера внес Т.К.Ходжайов. Ученый исследовал краниологические материалы некрополя Ток-калы полученных в сезонах 1964-1968 гг. Все изученные материалы охватывали более позднее время VIII-X вв. При изучении антропологических материалов он разделил их на периоды и определил расовый состав, количество соотношений смертности населения Ток-калы. Результаты анализа показали, что население Ток-калы, в равном количестве принадлежали к европеоидной и монголоидной расе. По мнению автора, первые сыграли большую роль в формировании современного физического облика населения Южного Приаралья [Ходжайов, 1973 с 93]. Еще одним важным моментом данного исследования является доказательство автора, о сходстве населения Ток-калы с антропологией современных каракалпаков [Ходжайов, 1973 с 101].

В 1958 году, после организации Комплексного научно-исследовательского института при Каракалпакском отделении АН РУз. Ток-кала обследовался маршрутной экспедицией, годом позже уже начались рекогносцированные раскопки. Выбор именно этого городища для стационарных раскопок был обусловлен тем, что этот памятник обладал такими ценными для археолога свойствами, как неплохая сохранность и возможность его вскрытия при сравнительно малом объеме земляных работ.

На промежутке времени с 1959 по 1962 гг. каракалпакские археологи во главе с А.В. Гудковой провели огромную работу в определении стратиграфии памятника. За проведенные четыре полевых сезона было раскопано 1) античное укрепление, 2) средневековое поселение, 3) оссуарный могильник.

Античное укрепление-которая расположена на вершине холма является наиболее древней части памятника, имеет под прямоугольную в плане форму, углами сориентированы по частям света. Длина юго-восточной стены 110 м, северо-восточной - 78 м. На этом участке памятника были заложены раскопы I, III и VII. Раскопки античного укрепления позволило археологам выявить здесь несколько строительных слоев. В раскопе III, материальная культура нижнего горизонта полностью можно отнести к позднекангюйскому, которые авторы раскопок датировали IV-II вв. до н.э. (Гудкова, 1964. С. 21). Наиболее близкую аналогию к архитектурно - фортификационному стилю кангюйского горизонта авторы приводят Аяз-калу-1, а большая часть материальной культуры соответствует нижнему

горизонту Джанбас-калы и Хазараспа. Результаты раскопов I и VII показали наличие второго периода постройки, относящиеся к кушанскому периоду. Все это позволило Гудковой утверждать, что Ток-кала и Гяур-кала, являлись приграничным пунктом античного Хорезма в позднекангюйском и кушанском времени (Гудкова, 1964. С 24).

Восточный двор, который занимает огромную часть городища состоит из нескольких изолированных друг от друга комнат, результаты раскопок показали наличие очага во всех комнатах двора, что доказывает использование этих комнат в качестве жилища. Керамический материал данной части городища автор раскопок А.В. Гудкова разделяет на два больших типа; 1) афригидский, которые встречаются в малом количестве и исключительно крупными сосудами. 2) Керамика вылепленные вручную с плохо обожженной глиной. Сосуды данного типа составляют огромную часть материальной культуры Ток-калы. Ареал распространения этих керамик на Южном Приаралье не выходят за рамки городищ Кердерской культуры, точные аналогии были обнаружены во всех памятниках «Болотных городищ» в низовьях Сырдарьи. Все перечисленные керамики с восточного двора автор раскопок датировала VII-VIII вв. [Гудкова 1964 с 78, 80]. Среди уникальных находок можно выделить клад из медных и бронзовых монет разных типов из раскопов II и IV, принадлежность которых по утверждению А.В.Гудковой, относятся также к VII-VIII вв. Кроме этого на раннесредневековом слое Ток-калы были обнаружены множество металлических предметов, относящихся к хозяйственным утварям.

Керамика. Раннесредневековый керамический материал четко распадается на две группы. Первую, сравнительно немногочисленную, составляют ремесленные афригидские сосуды, сделанные на гончарном круге, и встречаются во всех памятниках средневекового Хорезма. Все они были представлены водоносными кувшинами средних размеров. Водоносные кувшины совершенно стандартны и различаются только размерами. Они имеют яйцевидное тулово с треугольным в сечении венчиком и одну пластинчатую ручку, прикрепленную к венчику и плечу. На ручке бывают продольные желобки. Эти сосуды полностью совпадают с такими же кувшинами VII-VIII вв. из Беркуткалинского оазиса. Вторую, основную группу керамики, составляют сосуды, вылепленные исключительно вручную и в массе обожженные очень плохо.

Кувшины являются одной из массовых материалов среди керамической коллекции Ток-калы, диаметр их устья варьируются от 7 до 22 см., высота от 45 до 52 см., для сосудов всей нашей коллекций характерны округлое или слегка раздутое тулово, наибольшее расширение приходится обычно к верхней части тулова, с расширяющимся кверху довольно высоким горлом, с округлым или под треугольным в сечении венчиком (рис 1. 1-10). Кердерские кувшины обычно встречается с одной или двумя ручками, в редких экземплярах встречаются четыре или ручки отсутствуют вообще. Последнее в основном наблюдаются в мелких

экземплярах.

Один из типов крупных кувшинов в нашей коллекции представлены яйцевидным туловом, с овальной ручкой, прикрепленный верхним концом к венчику, а нижним к месту скрепления горла с туловом (рис 1. 1), если на таких кувшинах делался слив, то всегда на противоположной стороне от ручки. обжиг равномерный, внешняя поверхность сосуда облицована красно-коричневым ангобом. Меньший экземпляр рассматриваемого кувшина отличается лишь округлой формой ручки и треугольным венчиком (Рис 1. 2). Все кувшины данного типа были изготовлены на гончарном круге и встречаются во всех средневековых афригидских памятниках Хорезма.

Еще один тип кувшинов представлен лепным кувшином, с яйцевидным туловом, с одной вертикальной ручкой, верхний конец прикрепленной к горле, а нижним концом к месту присоединения горло к тулову. Шейка сосуда опоясана двумя горизонтальными линиями между, которых украшены ломанными треугольниками (Рис 1. 1). Толово нарисовано линейно-геометрическим треугольником наложенные в три ряда друг на друга. Схожий экземпляр в нашей коллекции имеют удлиненный подпрямоугольный в сечении венчик (Рис 1. 4). Все кувшины данного типа изготавливались вручную без применения гончарного круга, но поверхность тщательно обрабатывалась вручную. Тесто имеет темно-серый цвет, с равномерным обжигом. Прямые аналогий к данному типу кувшинов можно найти во всех памятниках кердерской культуры.

В нашей коллекции кувшинов существуют двуручные кувшины, с яйцевидным туловом, с раструбообразным горлом. Ручки верхним концом, прикрепленной к горлу, а нижним концом к месту присоединения горло к тулову (рис 1. 6). На вершине ручки имеется выпуклость. Тулово сосуда украшен богатым линейным орнаментом. Венчики у данных экземпляров отсутствуют. в аналогичных Джетыясарских кувшинах, которые происходят из верхних слоев «Большого дома» имеются два слива [Левина, 1966. С. 50].

В кердерских городищах кувшины более мелкой пропорции, по сравнению с крупными кувшинами, встречаются редко. Кувшины малых размеров в основном происходят из погребальных сооружений. В токкалинской коллекции присутствуют четыре экземпляра так называемых столовых кувшинов, сделанные вручную без применения гончарного круга (Рис 1.7-10).

Среди токкалинских кувшинов выделяется один экземпляр кувшина с яйцевидным туловом, слегка расширяющиеся горлом и со срезанным венчиком, наклоняющим наружу (Рис 1. 17). Сосуд имеет кольцевидную ручку, верхняя часть которого прикреплена к плечу, нижняя к тулову. Изготавливался из плохо отмученной глины. Обжиг неравномерный, цвет тесто темно красный, вместо ангоба наблюдается следы копоты. Точные аналогии отсутствуют в памятниках Джетыясара, по всей видимости данный тип можно считать исключительно кердерским и вероятно по форме с имитированы станковые кувшины афригидского типа.

Два экземпляра мелких кувшинов с одной ручкой, представлены с округлым туловом. Кувшины имеют высокое раструбообразное горло, с овальным в сечении венчиком (Рис. 1. 8-9). У обеих экземпляров ручка верхним концом прикрепляется к венчику, а нижним к верхней части тулова. Оба кувшина относятся к одному типу, их отличия заключается только в их пропорции. В плане орнамента у обеих сосудов прослеживаются одинаковые линейно геометрические орнаменты. В области шейки имеется два и три ряда опоясывающих линии. По тулове прочерчены вписанные друг на друга треугольные линии. Кувшины изготовлены вручную, но тщательно обрабатывались поверхность.

Среди нашей коллекции один экземпляр мелких кувшинов отличается от остальных своей формой близкую к банкообразному. Имеет очень массивный раструбообразное горло и коленчатую ручку, верхняя часть которого приподнимается над венчиком (Рис. 1. 10). Точные аналогии данных типов кувшин мы встречаем в верхних слоях Куюк-калы [Ягодин, 1984. С. 64].

Как отмечает А.В.Гудкова столовые посуды с прочерченными линиями использовались исключительно в домашних целях, и они не использовались в приготовлении пищи на костре [Гудкова, 1964. С. 72].

Орнаменты, которые встречаются в торкалинских керамиках, распространены довольно широко. Большинство кердерских кувшинов и крышек, почти все кружки и курильницы также покрыты орнаментом. На остальных сосудах орнаментация встречается все реже и более скудна. Орнаменты в кердерских сосудах можно разделить на три отдельные группы: наклепной, прочерченный и вдавленный.

Налепной орнамент обычно имеет вид конических шишечек, которые располагаются по одной, парами или по три на плечиках кухонных горшков, по одной на венчиках горшков и на нижней части тулова некоторых кувшинов.

Прочерченный орнамент применялся только на столовой посуде: кувшинах, кружках, и редко в малом количестве на горшках, не использовавшихся на огне. Обычно он состоит из орнаментального пояса на плечиках и спускающихся от него по тулову вписанных друг в друга углов. В некоторых сосудах линий орнамента заполняется белой массой.

Орнаменты с заполненной белой массой известны в Центральной Азии только в памятниках Приаралья: на городищах кердерской культуры, в разных слоях джетыясарских памятников и на более ранних могильниках Тагискена. Еще надо отметить, что такой способ заполнения белой массой широко встречается в античных памятниках бронзового периода. Поэтому сходство так близко, что трудно определить отдельные черепки от первобытного материала.

Вдавленный орнамент довольно однообразен. Это либо насечки, или наколы, или пунсонные вдавления. Насечки располагаются на боковой части венчиков горшков, в редких случаях по их бережку. Форма их зависят от палочки, которой их делали. Наколы и вдавления камышинкой или полый костью встречаются

редко, в основном на крышках керамических изделий, за исключением кувшинов и сковородок.

Е.Е.Неразик анализируя керамику афригидского, и прежде всего ее орнамента утверждает: «Старательно и грубо украшенные сосуды афригидской эпохи резко отличаются от сосудов античного Хорезма. Манера орнаментации керамики афригидского Хорезма, глубоко архаичная, сближает ее с керамикой кочевых и полукочевых племен Средней Азии, в частности с керамикой северных, обитавших на Сырдарье, соседей Хорезма, происходящих из тюрко-огузских слоев «болотных городищ» и верхних построек памятников Детьясарского комплекса в Казахстане» [Неразик, 1959, с. 258]. Исходя из этого можно утверждать, что джетыасаро-кердерская культура оказало огромное влияние на традиции в афригидской керамике.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Материалы по истории туркмен и Туркмении (далее МИТТ). т. I, Москва-Ленинград 1939, стр. 146
2. Мунис и Агахи. «Фирдаус-уль-Икбал» МИТТ т. II. 1938, 223-231
3. Гудкова А.В. Ток-кала. Ташкент 1964
4. Гулямов Я.Г. «История орошения Хорезма». Ташкент 1957 г.
5. Неразик. Е.Е. Керамика афригидского Хорезма.//ТХАЭЭ. Т.IV. М.1959. 398 с.
6. Пещерова Е.М. Гончарное производства Средней Азии. М-Л. 1959. 398 с.
7. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР 1947 г. – «Известия АН СССР», серия истории и философии. т. V, Москва 1948а стр. 182-190
8. Ханьков. Я. Пояснительная записка к карте Аральского моря и Хивинского ханства с ее окрестностями. Записки русского географического общества (ЗРГО) кн. V. Санкт-Петербург, 1851
9. Ходжайов Т.К. К антропологии населения Ток-калы//Вопросы антропологии и материальной культуры Кердера. Ташкент 1973
10. Ягодин В.Н. К вопросу о локализации Кердера. //Вестник КК ФАН Уз. № 2. 1963
11. Якубовский А.Ю. Городище Миздакхан. - Записки коллегии востоковедов, т. V, Ленинград, 1930